

O'QUVCHILARDA VOKAL-XOR MALAKALARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYAT

Kalliev Abatbay Nagmetullaevich

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyasi Nókis filiali, Uliwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409417>

Annotatsiya. O'quvchilarda vokal-xor malakalarini rivojlantirishning ahamiyati, Vokal-xor malakalarini shakllantirishning maqsadi, boshlang'ich sinflarda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirish, boshlang'ich sinflarda kuylash malakalarini shakllantirish orqali ularni kasbga yo'naltirish.

Kalit sózlar: vokal, xor, musiqa, qoshiq kuylash, kompozitsiya, musiqa san'ati, xissiyotlar.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING VOCAL AND CHORAL SKILLS IN STUDENTS

Abstract. The importance of developing vocal and choral skills in students, the purpose of forming vocal and choral skills, forming singing skills in primary grades, directing them to the profession through the formation of singing skills in primary grades.

Key words: vocal, chorus, music, spoon singing, composition, music art, emotions.

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ

Аннотация. Значение развития вокально-хоровых навыков у учащихся, цель формирования вокально-хоровых навыков, формирования певческих навыков в начальных классах, направление их в профессию через формирование певческих навыков в начальных классах.

Ключевые слова: вокал, хор, музыка, пение на ложках, композиция, музыкальное искусство, эмоции.

Musiqa ta'limining katta e'tibor bergan O'rta Osiyolik mashhur musiqachilar orasidagi olim Al-Farobiy yosh avlodni tarbiyalash o'qitish masalalariga ko'plab ilmiy va amaliy g'oyalar bildiradi. U shuningdek, musiqa nazariyasining asoschisi hamdir. Taniqli olim, faylasuf, musiqashunos Jomiyning "Risolai dar ilmi musiqa" nomli kitobida kompozitsiya, lad, ritm nisbatlari haqida yozilgan. O'zbek shoiri Alisher Navoiy ham musiqa san'ati sohasida nixoyatda katta bilimga ega bo'lgan edi. Uning musiqaviy estetik qarashlari "Sabbai-Sayyor", "Maxbub-ul qulub", "Xamsa" kabi asarlarida aks etgan.

Barcha xalqlar qatori o'zbek xalqi ham qadimdan o'zining boy milliy ma'naviy qadriyatlari, urf-odatlari va an'analariga ega bo'lib kelgan tarixan juda o'tmishga borib taqaladigan boy musiqiy merosga ega. O'zbek xalqining turmush tarzi, ruhiyati va salohiyatini belgilovchi xususiyatlarini belgilovchi uning musiqasi, kuy va qo'shiqlaridir. Bu milliy musiqiy merosi nihoyatda boy va ko'p janrlidir.

Musiqiy xisni barcha yoshlarda rivojlantirish mumkin. Iste'dodni ma'lum sharoitda ustirish mumkin. Inson nerv sistemasi atrof muhit talabiga ko'ra doimiy o'sish va o'zgaruvchanlikda. Musiqani xis eta olishning, ya'ni musiqiy tilni tushinishning, uning ma'nosini idrok etishning - agar bu vazifaga to'g'ri yondoshsa barcha insonlar uchun u yoki bu darajada imkoni bor. Tovush balandligini xis etish, ritm xissi, ladlar xissi, garmonik eshitish va boshqa musiqiy elementlarni

xis etishni rivojlantirish mumkin. Jonli ijro vaqtida musiqiy til orqali borliqni, uning mahnosini tushinishni o'rganish mumkin.

O'quvchini musiqaning ma'nosini ochishga o'rgatish o'kituvchining asosiy vazifalaridan, bu protsessni u musiqiy texnikani o'zlashtirishi bilan bir vaqtda olib borishi shart.

Musiqqa inson uchun istiroblar, xissiyotlar va obrazlar xaqida so'zlovchi til bo'la olishi kerak. Bu urinda repertuarni to'g'ri tanlash lozim. Repertuarni tanlashdan avval oson tushiniladigan, keyinroq, sekin asta kiyinroq asarlarni tanlash maqsadga muvoffiq.

Xonandani tarbiyalashda ikki vazifani xal etmoq lozim, bular: ijro aparatini ko'rmoq, ya'ni professional kuylovchi ovozni xonandaning "sozini" va unda ijro etmoq, bular bir biri bilan chambarchas bog'liqdir. Aynan shu narsa xonandaning musiqiy tarbiyasida muhim va mushkul tomondiki, musiqiy sozlarda ijro etuvchilarni tarbiyalashdan tubdan farq qiladi. Shuning uchun bu etapda o'qituvchi xonandaning sozini yaratadi, - ya'ni "ovozni tarbiyalash" vazifasini bajaradi.

Tarbiyaning boshida ovozni to'g'ri xosil qilishning elementar bilimlari uchun ishlatiladigan mashqlar beriladi va xatto shu ma'nosiz (tekstsiz) mashqlarni xam musiqiy xis bilan ijro etishga axamiyat beriladi. Xar bir xato eng oddiy bilimlar xam elementar ijrochilik vazifalari bilan bog'li bo'lishi lozim. Musiqiy mashqlarni oddiy notalar ketma-ketligi shaklida kuylash mumkin, yoki aksincha rivojlangan musiqiy fikr sifatida kuylash xam mumkin.

Vokalizlarni ijro etayotganda xam, asar ijrosi vaqtida xam, musiqiy obraz birinchi urinda bo'lmog'i lozim. Shunday qilib xonandaning vokal texnikasi birinchi mashqlardan to mukammal ijroga qadar musiqiy tasavvur bilan bog'liklikda bo'lishi kerak.

Quyidagi 3 etap musiqiy bilimni o'zlashtirishda eng muximlaridandir. Ovoz apparati ustida ishlashning to'g'ri yulini tanlash, ikkinchisi shu yo'lni mustaxkamlash jarayonini aniqlash, uchinchisini rivojlantirib, saqlash. Bu uch etapni doim yodda tutish o'qituvchidan talab etiladi, kuylash bilimining ko'pqirrali tomonlarini o'zlashtirish, asarga ijodkorona yondoshishga va ijro erkinligiga erishishga yordam beradi.

O'quvchilar ovoznini to'g'ri tarbiyalash va saklash uchun ular bilan muntazam suhbatlar va tushuntirish ishlari o'tkazib turish lozim. O'quvchilarda musiqani idrok etish malakalarini shakllantirish uchun, avvalambor ularda musiqiy eshitish qobiliyatini shakllantirish kerak. Musiqiy asarni tinglab, idrok etish uchun asarning kuy yo'nalishi, lad-garmonik tuzilishi, janri va hokazolarni bilishi lozim. Buning uchun nafaqat musiqa qonunlari, prinsiplari, musiqaning tuzilishi shakida bilish, balki musiqaga nisbatan muhabbat va qiziqish bo'lmog'i darkor. Gohida musiqaning hamma koidalarini biluvchi mutaxassis musiqachini uchratamiz, lekin u musiqaga nisbatan emotsional lokayd bo'ladi. Gohida musiqa qonun-koidalaridan mutlako behabar, ammo musiqani jonu dili bilan sevuvchi insonlarni ko'ramiz. Shuning uchun musiqiy tarbiyaning yeng asosiy vazifasi o'quvchilarga musiqiy qo'shiq o'rgatish, musiqa savodi, nota yozuvini o'rgatish emas, balki ularda emotsional ko'tarinqilikni, badiiy-estetik dunyoqarashni, estetik didni shakllantirishdir. Darsda belgilangan asosiy pedagogik maqsadlar, musiqani idrok etish musiqiy faoliyatlar uzviy yaxlitlikda olib borilganda o'quvchilarda musiqiy malakalarni shakllantirish jarayoni samarali kechadi.

Chunonchi:

- musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish;
- musiqani idrok etish malakalarini o'stirish;
- kuylash malakalarini o'stirish;

-musiqa nazariyasi asoslarini o'rgatish;
-musiqaga ritmik jo'r bo'lish, unga muvofiqharakatlar qilish bilan ijrochilik qobiliyatlarini rivojlantirish;

-musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchi shaxsida ijodiy tafakkurni shakllantirish va boshqalarga erishadi. Natijada o'quvchilarda musiqa haqida mushoxada yurgizishning boshlang'ich asoslari vujudga keladi.

Musiqiy tarbiya tushunchasini keng va tor ma'nolarda tushunish mumkin. Keng ma'noda-insonning ruhiy ehtiyojlarini, axloqiy tasavvurlarini, g'oyaviy emotsional tafakkurlarini va hayotiy voqeliklarni estetik baholash xissini shakllantiradi. Tor ma'noda-bu musiqani idrok etish qobiliyatini shakllantirish tushuniladi. Idrok etish qobiliyati musiqaning turli xil jarayonlarida amalga oshiriladi. Musiqani emotsional xis etish, uning mazmun mohiyatini anglash musiqiy madaniyatga ega bo'lgan shaxsga xos fazilatdir. Zero, musiqa o'quvchilarni estetik jixatdan tarbiyalaydi, ularda dunyoga nisbatan o'ziga xos «shaxsiy nuqtai nazar» tarkib topadi, unga (dunyoga) faol va ijodiy ko'z bilan qarash xissi shakllana boradi. Musiqa alohida shaxsga va keng jamoaga ham birdek ta'sir qiladi (emotsional, ijodiy, estetik, g'oyaviy, pedagogik, fiziologik va hokazo). Bu haqida musiqa madaniyati o'qituvchisi doim unutmay, bir xususiyatni shakllantirish hisobiga, boshqasini chegaralab o'tmagan holda dars o'tmog'i lozim.

Biz kurs ishimizda musiqa madaniyati darsi orqali olib borilayotgan musiqiy ta'lim-tarbiya jarayonini o'rganib, shunday xulosaga keldikki, bu borada hali anchagina muammolar mavjud. Jumladan, o'quvchilarning bilim doirasini o'zbek va yevropa estrada va vokal asarlarining klassik va zamonaviy uslubiy yo'nalishlarining manyorali ijrosi, yakka va turli guruxlar bilan mustaqil ijodiy ishlash va konsert faoliyatini yurgizish, mikrofonni erkin ishlatish qoidalarin bilish va unga rioya qilish, xonanda ovozining registrari va badiiy texnik imkoniyatlarini, ovozni ishlatish va qo'yish mashqlarini, o'quvchi bilan asar stida ishlab, sahnaga chiqishga tayyorlash kabi ko'nikmalarni egallashi talab etiladi.

Xullas qo'shiq tinglash har bir bolaning o'ziga jalb qiluvchi har tomonlama foydali va samarali natija beruvchi jarayondir. Bolalarda kuylash malakalari bir vaqtning o'zida va bir –biriga bog'liq holda shakllanishi maktab o'quvchilariga musiqa fanlari o'qitishdagi ba'zi uslublarini qayta ko'rish maqsadga muvofiq ekanligini dalolat ko'pincha musiqa o'qituvchilari kuylash malakalari hosil bo'lish jarayonini tarbiyalashda bu malakalarni bir – biriga chambarchas bog'liqligini hisobga olmaydilar, hamda bu malakalarning bir sistemada shakllanishiga e'tibor bermaydilar. Birorta malaka bir –biridan ajratilgan holda rivojlanmaydi.

Bolalarga qo'shiq kuylashni o'rganish jarayonida o'qituvchi o'z bilimini ular ongiga etkazish uchun shunday qulay vaziyat vujudga keladi, bunda eng muhimi o'qituvchi bolalarning musiqani to'g'ri idrok qilishga tayyorlashi yuksak darajada bo'lishi kerak. Bu jarayonning amalga oshirilishida xotari, diqqat va emotsional ko'tarinki ruh yordamga keladi. Pedagogika va psixologiya fanlari shuni ta'kidlaydiki, ijodiyotni rivojlantirishning barcha turlariga bu narsalar bevosita aloqadordir, qolaversa butun o'qish jarayonida bo'larsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Musiqa darslarida xotirani kuchaytirish va rivojlantirishning asosiy uslublaridan biri o'qituvchilarning kichik va qisqa quylash mashqlarini tez – tez takrorlashi va keyinchalik ushbu mashqlarni kengaytirib va kuchaytirib borishidadir. Kulash malakalarining shakllantirishida musiqa o'qituvchisiga qo'yiladigan talablardan bir bolalarni ushbu mashqlarga qiziqtirish, bolalarning musiqa olamiga shunday olib kirish kerakki bunda ular o'qituvchining har doimgi

talablaridan zerikmasinlar, agar o'qituvchi o'z xotirasini fahmlay ola bilsa, kuylash malakalarining shakllanishi jarayonining samaradorligi osha boshlaydi. Bu natijaga erishish uchun o'qituvchidan jiddiy mas'uliyat talab qilinadi. Bolalar tetik ko'tarinki ruh kayfiyatida bo'lsalar, ularning fikrlash qobiliyati faollashadi. Shu bilan bolaning musiqani idrok qilishida ham chuqur, emotsional his – tuyg'u holati paydo bo'ladi. Bu holat kuylash jarayonida ijobiy natijalar hosil bo'lishiga olib keladi.

REFERENCES

1. Камалова Д.Э. Баспасөзде новелланың жанрлық өзгешелиги (Жанровые особенности новеллы в прессе) [Genre features of the novel in print] // Материалы республиканскоенаучно-практической конференции. – Нукус. Наука. 2019
2. Камалова Д. Э. Баспасөзде новелланың жанрлық өзгешелиги (Жанровые особенности новеллы в прессе) [Genre features of the novel in print] / Д. Э. Камалова //Материалы республиканское научно-практической конференции. – Нукус. Наука. 2019. – С. 18-21.
3. Камалова,Д. Э.Роль художественной детали в каракалпакских новеллах[The Role of Artistic Detail in Karakalpak Novels]. // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и образы современности: Материалы VI Международной научной конференции. –Донецк: Изд-во ДонНУ. 2021. –с. 139-142.
4. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
5. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
6. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
7. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.